

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXIII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2015

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Поанта А. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Хамрола А. (Польща), Ілчев І. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXIII Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 315 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2015

ЗМІСТ

<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	4
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	38
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії Електромеханічне та електричне перетворення енергії	80
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	129
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	201
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічних речовин	232
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	274

На русском: [Шевченко В.В. К вопросу расчета сил, возникающих в шихтованном сердечнике статора турбогенератора // Тезисы докладов 23-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2015), 20-22 мая 2015, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии", ред. Сокол Е.И. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2015. - С. 124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2579199>]

Ключевые слова: электрические машины, турбогенераторы, ТГ, тепловые нагрузки, электродинамические усилия.

Все материалы конференции: <http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2015.aspx>

Программа конференции: http://pim.net.ua/arch_f/prog_mic_15.pdf
[https://zenodo.org/record/2579200/files/Программа конференции MicroCAD-2015.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2579200/files/Программа%20конференции%20MicroCAD-2015.pdf?download=1)

Сборник конференции:

http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/file.axd?file=2015%2f5%2fTezisy_sbornik_part2_2015.pdf
[https://zenodo.org/record/2579200/files/Сборник тезисов конференции MicroCAD-2015, часть 2.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2579200/files/Сборник%20тезисов%20конференции%20MicroCAD-2015,%20часть%202.pdf?download=1)

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25520>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25520/1/MicroCAD_2015_Shevchenko_K_voprosu.pdf

Архив НТУ "ХПИ": <http://archive.kpi.kharkov.ua/View/47741/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/47741/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2015/S9/2015_5_Tezisy_sbornik_part2_2015_124.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2015/S9/2015_5_Tezisy_sbornik_part2_2015_124.pdf

К ВОПРОСУ РАСЧЕТА СИЛ , ВОЗНИКАЮЩИХ В ШИХТОВАННОМ СЕРДЕЧНИКЕ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В работе рассмотрено предложение по оценке появления и модель расчета сил, определяющих разрушение («распушивание») пакетов шихтованных сердечников статоров мощных турбогенераторов (ТГ). Статистический анализ показал, что распушивание наблюдается достаточно часто на ТГ, работающих на блоках тепловых электростанций (ТЭС и АЭС), имеющих двухполюсную конструкцию, и является причиной их аварийных остановов. Надежность является первоочередной задачей для мощных ТГ с продленным сроком эксплуатации, которые составляют до 100 % машинного парка отечественных тепловых электростанций. Ремонт сердечников статоров на блоках станций является сложной задачей, поэтому оценка состояния шихтованного сердечника и установление причин его разрушения актуальна.

Разрушения листов шихтованных сердечников статоров приводят к повышению вибраций, смещению клиньев в пазах, нарушению (разрыву) изоляции обмоток и бандажных колец. При проектировании новых ТГ и модернизации работающих с условием повышения их мощности в установленном габарите для исключения появления разрушения пакетов сердечников следует понимать природу и уметь рассчитывать силы взаимодействия между листами стали, формирующими пакеты шихтованных сердечников статоров, как в торцах, так и в центральных частях. Мировые тенденции совершенствования мощных ТГ, которые определяют требования и к проектированию отечественных ТГ для поддержания их конкурентоспособности на мировом рынке, приведут, на наш взгляд, к обострению проблемы разрушения сердечников: 1) увеличение мощности ТГ без изменения их габаритов для сохранения существующих фундаментов на блоках электростанций; 2) при этом, а также вследствие требования замены водородного охлаждения на воздушное, увеличатся тепловые нагрузки; 3) появилось требование снижения удельного веса турбогенераторов (кг/кВт). Для расчета электродинамических усилий в сердечнике статора ТГ, которые приводят к разрушению пакетов сердечников, предлагается модель и методика расчета, которая основывается на аналогии действия магнитных полей от постоянных магнитов и магнитных полей от электрических токов. Пластины шихтованного сердечника статора ТГ можно представить в виде системы параллельных и одинаково ориентированных постоянных магнитов, а затем заменить их прямоугольными призмами, по поверхности граней которых протекают поверхностные токи, и рассчитывать эти усилия. В особом положении находятся крайние листы сердечников, как просто шихтованных, так и проклеенных. Согласно расчетам, первой отгибается крайняя пластина, за ней – следующая, которая стала крайней и т.д., как бы эффект «домино».

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ПРОГРАМА
XXIII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я
(MICROCAD-2015)**

20-22 травня

Харків 2015

Шановний колега!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
XXIII Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я

Конференція проводиться 20-22 травня 2015р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Заїзд учасників	- 19 травня, вівторок
Реєстрація	- 20 травня, середа, з 9-30
Пленарне засідання	- 20 травня, середа, з 10-00
Робота секцій	- 20 травня, середа, з 14-30 - 21 травня, четвер, з 10-00 - 22 травня, п'ятниця, з 10-00
Від'їзд учасників	- 22 травня, п'ятниця

Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька

Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,

Відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Телефон: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-68-89

Факс: (057) 706-32-12; (057) 700-40-34

Web-site: <http://blogs.kpi.kharkov.ua/science>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

СОКОЛ Є.І.	– ректор НТУ «ХП», Україна
ТОРМА А.	– ректор Мішкольцького університету, Угорщина
ПОАНТА А.	– ректор Петрошанського університету, Румунія
СТРАКЕЛЯН Й.	– ректор Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ХАМРОЛ А.	– ректор Познанської політехніки, Польща
ІЛЧЕВ І.	– ректор Софійського університету «Св. Климент Охридський», Болгарія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Марченко А.П.	- проректор НТУ «ХП», голова
Лісачук Г.В.	- завідувач НДЧ НТУ «ХП», заст. голови
Грабченко А.І.	- завідувач кафедри НТУ «ХП»
Бела І.	- професор Мішкольцького університету
Патко Д.	професор Мішкольцького університету
Кавалець М.	- завідувач кафедри Познанської політехніки
Карпушевський Б.	- директор інституту техніки виготовлення та забезпечення якості Магдебурзького університету
Ковач Ф.	- професор Мішкольцького університету
Мамаліс А.Г.	- директор Афінського центру перспективних та нанотехнологій

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Гончаров О.А.	- начальник ВМЗ НТУ «ХПІ», голова
Кривобок Р.В.	- заступник співголови
Марченко А.П.	- проректор НТУ «ХПІ»
Лісачук Г.В.	- завідувач НДЧ «ХПІ»
Романовський О.Г.	- проректор НТУ «ХПІ»
Гринь Г.І.	- проректор НТУ «ХПІ»
Сакара Ю.Д.	- проректор НТУ «ХПІ»
Кекеші Т	- проректор Мішкольцького
Грабченко А.І.	- завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Бреславський Д.В.	- декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»
Воїнов В.В.	- декан електромашинобудівного факультету НТУ «ХПІ»
Гаврись О.М.	- декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»
Гамаюн І.П.	- декан факультету інформатики і управління НТУ «ХПІ»
Гапон А.І.	- декан факультету автоматики та приладобудування НТУ «ХПІ»
Гришин І.Ю.	- завідувач кафедри РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»
Домнін І.Ф.	- директор НДІ «Іоносфера»
Дюбнер Л.	- доцент Магдебурзького університету
Спіфанов В.В.	- декан факультету транспортного машинобудування НТУ «ХПІ»
Зайцев Ю.І.	- вчений секретар НТУ «ХПІ»
Заповловський М.Й.	- декан факультету комп'ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ»
Землянська С.П.	- редактор газети «Політехнік»
Заруба В.Я.	- декан факультету економічної інформатики та менеджменту НТУ «ХПІ»
Кіпенський А.В.	- декан факультету інтегрованої підготовки НТУ «ХПІ»
Космачов С.М.	- декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»
Кравченко В.І.	- директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»
Кундрак Я.	- професор Мішкольцького університету
Лазуренко О.П.	- декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»
Лещенко С.А.	- декан факультету технології неорганічних речовин НТУ «ХПІ»
Некрасов О.П.	- декан факультету технології органічних речовин НТУ «ХПІ»
Ніколаєнко В.І.	- завідувач кафедри НТУ «ХПІ»
Перерва П.Г.	- декан економічного факультету НТУ «ХПІ»
Погрібний М.А.	- декан механіко-технологічного факультету НТУ «ХПІ»

- Бобрицький С.М. - директор НДІ мікрографії
Рассоха О.М. - декан факультету інтегрованих технологій і хімічної техніки НТУ «ХПІ»
Степанов М.С. - декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»
Тарасенко М.О. - декан енергомашинобудівного факультету НТУ «ХПІ»
Тижненко Л.П. - начальник відділу НТІ та ПЛР НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРІАТ

- Гуцаленко Ю.Г. - старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»
Кубрак Е.М. - інженер НТУ «ХПІ»
Костякова Е.В. - інженер НТУ «ХПІ»
Прісухіна Т.М. - інженер НТУ «ХПІ», відповідальний секретар

СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Керівник – доц. Воїнов В.В., декан електромашинобудівного факультету
Секретар – доц. Марков В.С.

1. Болюх В.Ф., Омельченко А.В., Винниченко А.И., Україна, Харків
Автосейсмические колебания баллистического гравиметра
2. Болюх В.Ф., Олексенко С.В., Щукин И.С., Україна, Харків
Влияние геометрических параметров якоря на силовые показатели
индукционно-динамического устройства
3. Болюх В.Ф., Олексенко С.В., Щукин И.С., Україна, Харків
Анализ работы ударного электромеханического преобразователя
индукционно-электромагнитного типа
4. Болюх В.Ф., Олексенко С.В., Україна, Харків
Влияние радиальных разрезов ферромагнитного экрана на эффективность
индукционно-динамического преобразователя
5. Ву Суан Вионг, Фетюхина Л.В., Україна, Харків
Разработка интеллектуальных микроконтроллерных модулей для «умного дома»
6. Галайко Л.П., Україна, Харків
Моделирование режима постоянства мощности вентильно-индукторного
двигателя при регулировании числа витков
7. Герасименко В.А., Андрійченко В.П., Україна, Харків
Розробка ресурсозберігаючого електроприводу для двигунів постійного
струму послідовного збудження
8. Гречко О.М., Савченко Н.М., Бойко А.Ю., Україна, Харків
Лабораторний стенд для проведення досліджень системи «тепла підлога»

43. Худяев А.А., Поленок В.В., Украина, Харьков
Структура итерационного двухканального дифференциального электропривода подачи с компенсацией динамического взаимовлияния каналов

44. Шайда В.П., Рябов Е.С., Сябрук Я.А., Украина, Харьков
Пути модернизации тягового двигателя постоянного тока ЭД133 для привода колесных пар тепловозов

45. Шевченко В.В., Украина, Харьков
К вопросу расчета сил, возникающих в шихтованном сердечнике статора турбогенератора

46. Чепелюк О.О., Вировець С.В., Україна, Харків
Додаткові функціональні можливості в однофазних захисних реле напруги побутових споживачів

47. Юр'єва О. Ю., Шайда В. П., Гайдук М.Г., Україна, Харків
Межі застосування постійних магнітів в електромеханічних перетворювачах енергії

48. Юхимчук В.Д., Масленников А.М., Деревич О.С., Україна, Харків
Дослідження факторів, що впливають на обертальний момент двигуна з ротором, що котиться

49. Яковлев Г.В., Егоров Б.А., Украина, Харьков
Проблемы выбора масляного уплотнения вала в турбогенераторах с водородным охлаждением

Дискусія